

ISSN:2181-0427 ISSN:2181-1458

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЛМИЙ АХБОРОТНОМАСИ**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

2021 йил 2 сон

Бош муҳаррир: Наманган давлат университети ректори С.Т.Тургунов

Масъул муҳаррир: Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор М.Р.Қодирхонов

Масъул муҳаррир ўринбосари: Илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи Р.Жалалов

ТАҲРИРҲАЙЪАТИ

Физика-математика фанлари: акад. С.Зайнобиддинов, акад. А.Аъзамов, ф-м.ф.д., доц. М.Тўхтасинов, ф-м.ф.д., проф. Б.Саматов, ф-м.ф.д., доц. Р.Хақимов, ф-м.ф.д. М.Рахматуллаев.

Кимё фанлари: акад.С.Рашидова, акад. А.Тўраев, акад. С.Нигматов, к.ф.д., проф.Ш.Абдуллаев, к.ф.д., проф. Т.Азизов.

Биология фанлари: акад. К.Тожибаев, акад. Р.Собиров, б.ф.д. доц.А.Баташов, б.ф.н.

Техника фанлари: - т.ф.д., проф. А.Умаров, т.ф.д., проф. С.Юнусов.

Қишлоқ хўжалиги фанлари: – г.ф.д., доц. Б.Камалов, қ-х.ф.н., доц. А.Қазақов.

Тарих фанлари: – акад. А.Асқаров, с.ф.д., проф. Т.Файзуллаев, тар.ф.д, проф. А.Расулов, тар.ф.д., проф. У.Абдуллаев.

Иқтисодиёт фанлари: – и.ф.д., проф.Н.Махмудов, и.ф.д., проф.О.Одилов.

Фалсафа фанлари: – акад., Ж.Бозорбоев, ф.ф.д., проф. М.Исмоилов, ф.ф.н., О.Маматов, PhD Р.Замилова.

Филология фанлари: – акад. Н.Каримов, фил.ф.д., проф.С.Аширбоев, фил.ф.д., проф. Н.Улуқов, фил.ф.д., проф. Ҳ.Усманова. фил.ф.д.,проф. Б.Тухлиев, фил.ф.н, доц.М. Сулаймонов.

География фанлари: - г.ф.д., доц. Б.Камалов, г.ф.д., проф.А.Нигматов.

Педагогика фанлари: - п.ф.д., проф. У.Иноятлов, п.ф.д., проф. Б.Ходжаев, п.ф.д., п.ф.д., проф. Н.Эркабоева, п.ф.д., проф.Ш.Хонкелдиев, PhD П.Лутфуллаев.

Тиббиёт фанлари: – б.ф.д. Ғ.Абдуллаев, тиб.ф.н., доц. С.Болтабоев.

Психология фанлари – п.ф.д.,проф З.Нишанова, п.ф.н., доц. М.Махсудова

Техник муҳаррирлар: **Н.Юсупов, Г.Акмалжонова**

Таҳририят манзили: Наманган шаҳри, Уйчи кўчаси, 316-уй.

Тел: (0369)227-01-44, 227-06-12 **Факс:** (0369)227-07-61 **e-mail:** ilmiy@inbox.uz

Ушбу журнал 2019 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсати қарори билан физика-математика, кимё, биология, фалсафа, филология ва педагогика фанлари бўйича Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

“НамДУ илмий ахборотномаси–Научный вестник НамГУ” журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг 17.05.2016 йилдаги 08-0075 рақамли гувоҳномаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (АОКА) томонидан 2020 йил 29 август куни 1106-сонли гувоҳнома га биноан чоп этилади. “НамДУ Илмий Ахборотномаси” электрон нашр сифатида халқаро стандарт туркум рақами (ISSN-2181-1458)га эга НамДУ Илмий-техникавий Кенгашининг 11.02.2021 йилдаги кенгайтирилган йигилишида муҳокама қилиниб, илмий тўплам сифатида чоп этишга рухсат этилган (Баённома № 2). Мақолаларнинг илмий савияси ва келтирилган маълумотлар учун муаллифлар жавобгар ҳисобланади.

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021

References:

1. Raising curious, well-educated children outside the conventional classroom . Kerry.Mc.Donald, Peter Gray Ph.D.2019
2. Powerful Teaching .Pooja.K.Agarwal,Patrice M.Bain .2019
3. Small teaching.Everyday lessons from the Science of learning . James .M.Lang .2016
- 4.Better Feedback for better teaching . A practical Guide to improving Classroom Observations 2017.
- 5.Teaching young children .Michael.L.Henniger 2017
- 6.Miller, James D., and Felton, Debbie (2002). Using Greek Mythology to Teach GameTheory.
- 7.Sexton, Robert L. (2006) Using Short Movie and Television Clips in the Economics Principles Class.
- 8.Tinari, Frank D., and Khandke, K. (2000) From Rhythm and Blues to Broadway: Using Music to Teach Economics.

ТЕХНИКАОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Адилов Бобуржон Бахриддин ўғли

Жиззах политехника институти стажёр-тадқиқотчи

Аннотация: Ушбу мақолада математик фанларнинг материаллари бўйича ахборот технологиялар ёрдамида талабаларда касбий компетенцияларни шакллан-тиришнинг моҳияти, таркиби ва мазмуни очиб берилган.

Калит сўзлар: Педагогик моделлаштириш, веб-квест, кластер, мотивацион, когнитив, рефлексив.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Адилов Бобуржон Бахриддин ўғли

Джизакский политехнический институт, стажёр-исследователь

Аннотация: В статье разработана теоретическая основа формирования профессиональных компетенций у студентов высших учебных заведений с помощью информационных технологий, которая состоит из целевого, методологического, содержательно-технологического, критериально-оценочного и эффективного компонентов.

Ключевые слова: педагогическое моделирование, веб-квест, кластер, мотивационный, когнитивный, рефлексивный.

THEORETICAL BASIS FOR FORMING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS OF TECHNICAL INSTITUTIONS WITH INFORMATION TECHNOLOGIES

Adilov Boburjon Bahriddin oglu

Jizzakh Polytechnic Institute, Research Assistant

Abstract: *The essence, structure and content of the formation of professional competencies in students with the help of information technologies based on the materials of mathematical sciences are revealed.*

Based on the materials of mathematical sciences, a theoretical basis for the formation of professional competencies among students of higher educational institutions with the help of information technology has been developed, which consists of target, methodological, content-technological, criterion-evaluative and effective components.

Key words: *pedagogical modeling, web quest, cluster, motivational, cognitive, reflexive.*

Ҳар қандай таълим муассасасининг ўқув жараёни мутахассисларни тайёрлаш учун тегишли назарий асосисиз тўлиқ бўлмайди. Бундай моделларни кўплаб тадқиқотчилар, шу жумладан В.А. Слостенин [3], В.П. Беспалко [1], Э. Г. Юдин [4] ва бошқалар ўрганиб чиқган. “Объектларни моделлар бўйича ўрганиш усули – табиий ёки ижтимоий ҳақиқатнинг маълум бир қисмининг аналогини – моделлаштириш дейилади” [2, 146-бет].

Моделлаштиришнинг “турлари” дан бири бу педагогик моделлаш-тиришдир. Педагогик моделлаштириш - бу шахсни самарали тарбиялашга ва ўқитишга олиб борадиган таълим фаолиятида босқичма-босқич ҳаракатларни куришни англатади.

Педагогик моделларнинг асосий хусусиятлари, К. Ю. Кожуховнинг фикрига кўра қуйидагилар:

- моделнинг педагогик йўналиши;
- ўқитувчи ва талабалар ўртасидаги ўзаро муносабатлар;
- ўз вақтида ўрганиш босқичларининг кетма-кетлиги.

Талабаларда касбий компетенцияларни мақсадга мувофиқ равишда шакллантириш, ўрганиш учун мотивация, ижодий салоҳият, индивидуаллик, ишлаб чиқилган назарий моделга мувофиқ математик фанларнинг материаллари ҳақида фикр юритишни ривожлантиришга қаратилган. Бу турли хил инновацион технологиялар, ўқитиш шакллари, усуллари ва воситаларидан фойдаланишга имкон беради.

Муаллиф назарий моделининг таркибий компонентлари қуйидаги-лардан иборат: мақсадли, услубий, мазмун-технологик, мезон-баҳоловчи ва самарали.

Моделнинг мақсадли компонентиталабаларда касбий ваколатларни шакллантиришнинг мақсади ва вазифаларини тақдим этади.

Улар талабаларда қуйидаги профессионал малакаларни шаклан-тиришга қаратилган:

- касбий ва педагогик муаммоларни ҳал қилиш учун излаш, яратиш, тарқатиш, ўқув жараёнида янгилик ва ижодкорликни татбиқ этиш;
- ишчиларни, хизматчиларни ва бакалавр даражадаги мутахассисларни тайёрлашда ижодий қобилиятларни шакллантириш учун технологиялардан фойдаланишга тайёрлиги;
- ишчиларни, хизматчиларни ва бакалаврдаражадаги мутахассисларни тайёрлашда дидактик воситалар тўпламидан фойдаланиш, лойиҳалашга тайёр бўлиш.

Талабаларда қуйидаги малакаларни шакллантиришга эътибор қаратамиз (1.1-жадвалга қаранг). Биз қуйидаги фикрларни таъкидлаймиз:

- олий таълим муассасалари талабалари ўртасида касбий ваколатларни шакллантириш давлат таълим стандартининг талабларига мувофиқ математик фанларнинг материаллари бўйича амалга оширилади;
- касбий ва холатларни шакллантириш самарадорлиги ахборот технологияларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш орқали юзага келади;
- олий таълим муассасалари талабаларида касбий компетенцияларни шакллантириш самарадорлиги математик ва ихтисослаштирилган фанларни ўрганиш мотивацияси ривожланишининг бирлигида намоён бўлади.

1.1-жадвал - Касбий ваколатлар харитаси

Қобилиятлар	Режалаштирилган ўқув натижалари
Янгиликларни излашга, яратишга, тарқатишга, татбиқ этишга тайёр ва касбий ва педагогик муаммоларни ҳал қилиш учун ўқув жараёнида ижодкорлик	Билиш: келажакда бакалавр даражадаги мутахассисларни тайёрлашда ижодкорликни ривожлантириш учун математик фанлар мисолида инновацион технологиялардан фойдаланиш усуллари; Қодир бўлиш: бакалавр даражадаги мутахассисларни тайёрлаш учун математик фанлар мисолидан фойдаланган ҳолда веб-сайтлар ва бошқа ахборот технологияларни яратиш; Ўзининг: талабаларни кластерларга, веб-квестларга ва бошқаларга қатнашишга жалб қилиш, уларнинг ижодкорлигини шакллантириш учун компьютер технологиялари.
Ишчилар, хизматчилар ва мутахассисларни тайёрлашда ижодий қобилиятларни шакллантириш учун технологиялардан фойдаланишга тайёрлиги	Билиш: математик фанлар мисолида мустақил ишлаш усуллари билан ижодий қобилиятларни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари. Қодир бўлиш: бакалавр даражадаги мутахассисларни тайёрлашда ижодий қобилиятларни шакллантириш технологияларини қўллаш; Ўзининг: кластер-сайтдан фойдаланиш усуллари, мустақил равишда онлайн ишлаш.
Лойиҳалашга тайёрлиги, ишчилар, хизматчилар ва бакалавр даражадаги мутахассисларни тайёрлашда дидактик воситалар тўплами-дан фойдаланиши.	Билиш: дидактик воситаларни лойиҳалаш асослари; Қодир бўлиш: ахборот технологияларнинг дидактик воситалари тўпламини (кластер-платформа, веб-квест) лойиҳалаш ва иқтисодий фанларни ўқитишда қўллаш; Ўзининг: дидактик воситаларни мустақил ривожлантиришда компьютер, педагогик технологиялар.

Умумий дидактик: изчиллик, илмий табиат, аниқлик, билимларни ўзлаштириш кучи, изчиллик ва систематиклик, фаоллик ва онг, мавзулараро алоқалар.

Келинг, уларнинг ҳар бирининг моҳиятини кўриб чиқиладиган тадқиқот муаммоси доирасида очиб берамиз.

Математик фанларни ўқитишда муҳим тамойил илмий тамойилдир. Унинг асосий ғояси шундаки, олинган билимлар замонавий илм-фаннинг сўнгги тенденцияларига мос равишда тақдим этилиши ва уларга зид бўлмаслиги керак. Белгиланган принципни амалга ошириш маҳаллий ва хорижий илм-фан вакиллари тажрибасига асосланиб, унга

замонавий услублар ва инновацион технологиялар киритилган ўқув жараёни доирасида амалга оширилади.

Билимларни ривожлантиришда изчиллик ва систематиклик принципи математик фанларни ўқитишнинг тизмли хусусиятини белгилайди. Тизм бўлмаган жойда илм ҳам бўлмайди. Илм - бу билимлар тизимидир.

Бизнинг тадқиқотимиз жиҳатидан билимларни онгли равишда ўзлаштириш кўриш принципи билан ўзаро боғлиқдир. Математика, бошқа фанлардан фарқли ўлароқ, юқори даражадаги мавҳумликка эга ва визуализация мавҳум фикрлашнинг ривожланишига ҳисса қўшади.

Талабаларни ихтисослиги бўйича этук мутахассис сифатида тайёрлаш доирасида қуйидаги касбий принциплар муҳим аҳамият касб этади: математик билимларни ахборот технологиялари ёрдамида бирлаштириш ва фарқлаш, илмий тадқиқот билимларини шакллантириш, педагогик маҳорат, педагогик ҳамкорлик, математикани иқтисодий фанларга мослаштириш, ижодий фаолият, ахборотни ривожлантириш ва ташкил этиш ва таълим муҳити, ахборот таъминоти, педагогик ва ахборот технологияларининг алоқаси [5,6,7,8].

Таълим жараёнида бирлашиш ва дифференциация ғояларини мақбул тарзда бирлаштирадиган шароитларни яратишга интилиш керак. Математик фанларнинг ривожланишини бирлаштириш принципи талабаларга математика соҳасида тизимли ва умумлаштирилган билимларни шакллантиришга имкон беради. Лотин тилидан таржима қилинган "Дифференциация" "фарқ" деган маънони англатади.

Талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришда компетенцияга асосланган ёндашув тегишли касбий фаолият учун зарур бўлган билим ва кўникмаларни англаш ва намоиш этиш бўйича тренинглар ўтказишга имкон беради [5,6,7,8].

Ушбу ёндашувнинг энг муҳим функциялари - бу билимларни мустақил равишда ажратиб олиш қобилияти; олинган билимлардан касбий муаммоларни ҳал қилишда фойдаланиш имконияти; тор ихтисослашиш хавфидан қочиш учун ўқитишнинг предмет шаклидан фойдаланиш имконияти. Бу математик фанларни ўқитишда жуда муҳимдир, чунки бу нуқтаи назардан нафақат формулалар ва теоремаларни ёдлаш, балки уларга мазмунли келиш модели мавжуд.

Моделнинг мезон-баҳолаш блоки таркибидаги технологик блокда ишлаб чиқилган ҳар хил мураккаблик даражасидаги топшириқлар учун шаклланган баҳолаш тизимига мувофиқ ўқув натижалари мониторингини ўз ичига олади:

- талабаларни оралиқ ва якуний синов тизмлари;
- ўқитувчи томонидан электрон таълим манбаларида тақдим этилган топшириқларни текшириш.

Мезон - баҳолаш блоки уларнинг ҳар бирига мос келадиган мезон ва кўрсаткичлар билан ифодаланади:

- мотивацион: касбнинг ижтимоий аҳамиятини англаш; шахсий ва касбий фазилатларни ривожлантириш; мартаба имкониятлари ва малакасини ошириш;
- когнитив: методик ва математик билимлар; педагогик ва математик ўз-ўзини ривожлантиришни такомиллаштириш; ижодий фикрлаш, таҳлил қилиш, умумлаштириш ва тизимлаштириш қобилияти;

- шахсий - фаолият: олий таълимдаги педагогик ва услубий фаолиятни лойиҳалаштириш ва ташкил этиш; ахборот муҳитида мустақил ҳаракат қилиш қобилияти; таълим майдонининг ижодий ва илмий муҳитида ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини англаш;

- рефлексив: ўрганишда ўз онги, ҳаракатлари, идрокини англаш; субъектнинг касбий ва педагогик фаолияти соҳасидаги мантик; таълимнинг мавжуд вазиятидан ва ўзгарувчан шароитларидан ўз ҳаракатларини тартибга солиш қобилиятини кўриб чиқиш қобилияти; очиқ манбали дастурий

1.2-жадвал

Математик фанлардан тўпланган билимларни касбий фаолиятда қўллаш даражаси ва кўрсаткичлари

Мезон	Даражалар	Кўрсаткичлар
Мотивацион	Паст	-талабарларнинг математика фанини ўрганишга қаратилган қизиқишларининг заиф ифодаси;
	Ўрта	-талабаларнинг математик фанларни ўрганишга йўналтирилган қизиқишларининг намоён бўлиши ва олинган билимларни касбий фаолиятда қўллаш;
	Юқори	-талабаларнинг математик фанларни ўрганишга қаратилган қизиқишларини ёрқин ифодалаш;
Когнитив	Паст	- назарий ва амалий билимларнинг этишмаслиги, математик тайёргарлик жараёнида бўлажак бакалаврлар томонидан шакллантирилади;
	Ўрта	- математик тайёргарлик жараёнида бўлажак талабаларлар томонидан шаклланган яхши назарий ва амалий билимларнинг мавжудлиги; - муаммоли вазиятнинг математик моҳиятини аниқлаш қобилияти;
	Юқори	-математик машғулотлар жараёнидоталабаларларда шаклланган чуқур назарий ва амалий билимларнинг
Шахсий-фаол	Паст	- амалиётга йўналтирилган муаммоларни ҳал қилиш учун этарли кўникма ва малакаларнинг мавжудлиги;
	Ўрта	- амалий йўналтирилган муаммоларни ҳал қилишда яхши қобилият ва кўникмалар мавжудлиги; - математик таҳлил ва моделлаштириш усулларига егалик, назарий ва экспериментал тадқиқот;
	Юқори	- амалиётга йўналтирилган муаммоларни ҳал қилишда чуқур ва барқарор кўникмалар мавжудлиги; - математик таҳлил ва моделлаштириш, назарий ва экспериментал тадқиқот усулларига эга бўлиш; - математик таркиб масалалари бўйича ўз нуқтаи назарингизни асослаш;
Рефлексив	Паст	- натижаларни баҳолаш учун ўртача қобилиятга эга бўлиш уларнинг фаолияти;

	Ўрта	- қаратилган ҳаракатларида ишончининг мавжудлиги когнитив фаолият натижаларини баҳолаш;
	Юқори	- барқарор когнитив қизиқишларнинг мавжудлиги; - ўзини ўзи бошқариш, ўзини ўзи бошқариш ва ўзини ўзи этарли даражада кадрлашга қаратилган фаолиятни амалга ошириш қобилияти.

таъминот институтидаги фаолият истиқболлари ҳақида ўйлаш.

Натижада олий таълим муассасалариталабаларида (йўналишлар бўйича) касбий ваколатларни шакллантириш.

Бу даражалар билан белгиланиши мумкин: паст, ўрта ва юқори.

Танланган компетенцияларни шакллантириш даражаси деганда биз математик фанларнинг тўпланган билимларини касбий фаолиятда қўллаш даражасини тушунамиз.

Математик фанлардан тўпланган билимларни касбий фаолиятга татбиқ этиш даражаси ва кўрсаткичлари 1.2-жадвалда акс эттирилган.

Ўрганишимизда кўриб чиқилган назарий модел техника олий таълим муассасаларида математик фанларнинг материаллари бўйича ахборот технологиялар ёрдамида талабаларда касбий компетенцияларни шакллантиришнинг моҳияти, таркиби ва мазмуни очиқ берилган.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько - М.: Букинист, 2009. – 192с.
2. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / Б.М. Бим-Бад. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 2002. — 528с.
3. Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев А.Г. Пашков и др. под. ред.
4. В.А. Сластёнина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368с. Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. / Э.Г. Юдин - М.: УРСС, 1997. - 444с.
5. Hamidov J.A. Main Components of information Culture in Professional Teacher education in Informatization of Society // Eastern European Scientific Journal.-Germany, 2016. №1. –P.102-105.
6. Hamidov J.A. Using Multimedia Technology Problems in Professional Education // Eastern European Scientific Journal /Auris – Verlag.de 2019, №1. 187- 190 стр.
7. Najmiddinova Yo. R. Conditions of Forming Professional Abilities and Skills on Competence Approach among Colleges Students // Eastern European Scientific Journal. - Germany, 2018. -№4. - P.196-199.
8. Нажмиддинова Ё.Р. Запрограммированная вспомогательная компьютерная система – как информационно-образовательная среда в обучении инженеров-техников // ЎЗМУ Хабарлари, 2019.№1/2.- 131-134 стр.

	ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ PEDAGOGICAL SCIENCES	
13.00.00		
69	Talabalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish Badalova S. I	361
70	Курашчиларнинг организмига кластерланган махсус тайерлов техник машқларининг таъсири Шукуров М. Н	366
71	Педагогика коллежи ўқувчиларида коммуникатив компетенцияларнинг таркибий қисмлари Азизов О.Э	370
72	Профессионал таълим ўқитувчисини тайёрлашнинг долзарб масалалари Махсудов П.М	375
73	Бошланғич математик таълимнинг инновацион тараққиёти ва тизимли янгилинишларнинг ўзига хос жиҳатлари Abdusamatov A. S	380
74	Бошланғич синф ўқувчиларида ҳуқуқий онгни ривожлантиришнинг педагогик технологияси Раупова М.М	384
75	Ingliz tili darslari samaradorligini oshirishda multimediyali electron darsliklardan foydalanish tizimini rivojlantirish. Valiyev Sh.A	392
76	Техникаолий таълим муассасаларида ахборот технологиялар ёрдамида талабалар касбий компетенцияларни шакллантиришнинг назарий асослари Адилов Б. Б	397
77	Текисликдаги ва фазодаги комплекс сонларнинг геометрик маъносини ўқитишни методик такомиллаштириш Баратов Ф.Ш	403
78	Построение учебно-тренировочного процесса квалифицированных тяжелоатлетов с учетом типа соревновательной подготовленности Баязитов К.Ф	406
79	Халқ оғзаки ижоди воситасида бошланғич синф ўқувчиларининг ижтимоий фаоллигини ривожлантириш босқичлари ва шакллари Мақсудов У.Қ	414
80	Texnologiya fani darslarining turlari, tiplari va ularga mos keluvchi pedagogik texnologiyalarni tanlash Kadirova N.M	420
81	Соғломлаштириш тадбирлари орқали бошланғич синф ўқувчиларини жисмонан тарбиялаш Исмоилов Т	427
82	Pedagogika fanlarini o'qitishning kredit modulli texnologiyalarga takomillashtirish Djumanqulov A A	430